

Financiado por
la Unión Europea

ACT4CAP27

Mejora de la capacitación y de las herramientas analíticas para apoyar la Política Agraria Común a partir de 2027

Madrid, España – 4 y 5 de marzo de 2026

Reunión Anual del Consorcio ACT4CAP27 para avanzar en la modelización avanzada de las medidas de la futura PAC

La Reunión Anual del Consorcio ACT4CAP27 2026 se celebra los días 4 y 5 de marzo en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica, Alimentaria y de Biosistemas (ETSIAAB) de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM), España. Los socios del proyecto se reúnen para revisar los avances analíticos, perfeccionar los enfoques metodológicos y garantizar que los resultados estén preparados para su integración oportuna en los debates sobre la Política Agraria Común (PAC) posterior a 2027.

A medida que avanzan las negociaciones sobre la futura arquitectura de la PAC, se hace cada vez más urgente disponer de herramientas de modelización sólidas, interoperables y relevantes para la formulación de políticas. ACT4CAP27 responde a esta necesidad reforzando la capacidad europea para evaluar los impactos de las políticas en las dimensiones económica, ambiental y social, y alineando los marcos de modelización con las prioridades emergentes.

Abordar la evolución del panorama de la PAC

Los debates en Madrid se centran en cómo podría evolucionar la PAC posterior a 2027 y en cómo los marcos de modelización existentes deben adaptarse para reflejar nuevas prioridades políticas. Los socios analizan lagunas en la modelización, revisan conclusiones analíticas recientes y consideran posibles ajustes en las actividades de investigación en curso. La reunión examina una actualización del escenario de referencia para el sector agroalimentario de la UE y analiza escenarios prospectivos, incluyendo opciones alternativas de diseño de la PAC, la posible adhesión de Ucrania, mayores ambiciones en materia de biodiversidad y la introducción de un impuesto al azúcar. Estos escenarios están concebidos para poner a prueba la solidez de los modelos y generar evidencias estructuradas que orienten la evaluación de compensaciones y decisiones estratégicas en el marco de la futura PAC.

Análisis de “vía rápida” y diseño de escenarios a largo plazo

El consorcio evalúa escenarios de “vía rápida” desarrollados para responder a cuestiones políticas inmediatas y examina sus implicaciones para proyecciones a más largo plazo. Garantizar la coherencia metodológica, la transparencia de los supuestos y la comparabilidad entre plataformas de modelización son elementos centrales en los debates. El objetivo es reforzar la capacidad de respuesta de las herramientas de ACT4CAP27 a las prioridades política manteniendo al mismo tiempo el rigor científico en el desarrollo de escenarios.

COMUNICADO DE PRENSA

El proyecto Horizon Europe ACT4CAP27 refuerza la toma de decisiones agroalimentarias de la UE basadas en evidencia más allá de 2027, integrando modelos cuantitativos clave en un enfoque global de sistemas alimentarios. Permite evaluar los impactos económicos, sociales, ambientales y climáticos de las políticas futuras, apoyando transiciones agrícolas sostenibles y resilientes según el Pacto Verde Europeo.

Refuerzo de la interoperabilidad: vinculando módulos y modelos

Las sesiones técnicas se centran en mejorar la interoperabilidad entre los módulos de evaluación y los marcos centrales de modelización a través del Acelerador ACT4CAP27. Los talleres prácticos entre desarrolladores de modelos abordan la integración de datos, la armonización de interfaces y la coherencia entre componentes económicos, ambientales y socioeconómicos. Este trabajo fortalece la preparación operativa de la arquitectura analítica del proyecto para una evaluación integral de políticas públicas.

De la investigación al impacto: explotación y adopción

Un taller específico de explotación durante la reunión anual se dedica a preparar los resultados de ACT4CAP27 para su adopción práctica en los procesos de formulación de políticas. El consorcio está estructurando activamente sus herramientas, escenarios y directrices analíticas para facilitar su incorporación en los flujos de trabajo institucionales y en el diálogo político. Al priorizar la explotación en esta fase, el proyecto busca garantizar que sus resultados contribuyan directamente a modelar los debates sobre la reforma de la PAC mientras las formulaciones políticas siguen abiertas.

Participación de las partes interesadas y fortalecimiento de capacidades

La reunión también define la estrategia de participación de las partes interesadas para 2026, con énfasis en ampliar la participación y reforzar la interfaz ciencia-política para validar e integrar los resultados. El fortalecimiento de capacidades continúa siendo un componente esencial del proyecto, impulsado mediante intercambios técnicos colaborativos y debates específicos entre los equipos de modelización.

Más información

UPM anfitriona: Maria Blanco Fonseca, profesora de Economía y Política Agraria, Departamento de Economía Agraria, Universidad Politécnica de Madrid

Coordinación del proyecto ACT4CAP27:

Wageningen Social & Economic Research, La Haya, Países Bajos | Contacto: act4cap27@wur.nl

Sitio web: act4cap27.eu | Página CORDIS: <https://cordis.europa.eu/project/id/101134874>

Zenodo: <https://zenodo.org/communities/act4cap27-eu-project/>

LinkedIn: [company/act4cap27-eu-project/](https://www.linkedin.com/company/act4cap27-eu-project/) | Bluesky: [@act4cap27.eu](https://bsky.app/profile/act4cap27.eu) | X: [@ACT4CAP27](https://twitter.com/ACT4CAP27)

Duración del proyecto: 1 de marzo de 2024 – 28 de febrero de 2029

Socios

